

'Dzīve līdzās ostai' aptaujas metodoloģija ¹

Jānis Daugavietis, Agnese Zīle-Veisberga, 2022.11.

[Vispārīgi par aptauju](#)

[Aptaujas sagatavošana](#)

[Anketas tematiskā struktūra](#)

[Aptaujas gaita](#)

[Aptaujātie salīdzinājumā ar visiem piecu apkaimju iedzīvotājiem](#)

[Kopsavilkums](#)

[Bibliogrāfija](#)

Šajā publikācijā² aprakstīta projekta "Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē" ietvaros³ veiktas socioloģiskas aptaujas metodoloģija, sagatavošanas un īstenošanas gaita, kā arī pēc dažiem parametriem veikts sasniegtās izlases salīdzinājums ar ģenerālo kopu.⁴

Vispārīgi par aptauju

Pētījuma mērķi, dizains un budžets noteica to, ka ideālā gadījumā vēlamās varbūtīgās izlases (*probability sample*) aptaujas vietā izvēlējamies tiešsaistes nevarbūtīgo izlasi (*non-probability sample*).⁵ Bez tam līdz šim ir veiktas vairākas reprezentatīvas rīdzinieku un pat atsevišķu apkaimju iedzīvotāju aptaujas, kas līdz šim praktiski nav analizētas. Šajā pētījumā veicām to sekundāro analīzi, salīdzinot atsevišķus 'Dzīve līdzās ostai' aptaujas rādītājus ar citu aptauju datiem.

Aptaujas ģenerālā kopa: piecu Rīgas pieostas apkaimju (Bolderāja, Daugavgrīva, Mangaļsala, Kundziņsala un Vecmīlgrāvis) pieaugušie (18+) iedzīvotāji.

Aptaujas veids: nevarbūtīgas izlases tiešsaistes aptauja, kuras anketas sākuma adrese ir atvērta un pieejama visiem. Respondenti tiek kontrolēti ar filtra jautājumiem (vecums, dzīvesvieta u.c.).

Aptaujas rīks: brīvpieejas/ atvērtā koda programmatūra *LimeSurvey* (3.1.1. versija), <http://www.limesurvey.org> (Schmitz, 2018). Tā tika instalēta uz LU LFMI serveriem un bija pieejama sākuma adresē <http://aptauja.garamantas.lv>.

¹ Kopā ar anonimizētu datu failu publicēta "Dzīve līdzās ostai" aptauja: metodoloģija, anonimizēti dati un kopsavilkuma tabulas' <https://zenodo.org/record/6483181>.

² Šī ir zemāk norādītā raksta papildinātā versija.

Daugavietis, Jānis, un Agnese Veisberga-Zīle. "Dzīve līdzās ostai" aptauja (metodoloģija un gaita). Working paper. "Living Next to the Port". Rīga, Latvia: Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia, 2020.08.10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4008135>.

³ Projektu īsteno LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (2018.-2021.), finansē Latvijas Zinātnes padome (Izp-2018/1-0446). <http://lulfmi.lv/Dzive-lidzas-ostai>, <https://www.facebook.com/DziveLidzasOstai>.

⁴ Ģenerālā kopa – iedzīvotāju kopums, par kuru grasāmies izdarīt secinājumus. Izlase – aptaujāšanai atlasīto indivīdu kopums.

⁵ Varbūtīga izlase nozīmē to, ka aptaujāšanai izvēlēti indivīdi izmantojot nejaušības principu, kamēr ar nevarbūtīgu izlasi apzīmē citādi veidotu aptaujājamo kopumu. Varbūtīgas, t.i. nejauši izvēlētu respondentu, izlases veidošana un aptaujāšana ir ļoti dārga, bez tam mums faktiski būtu jāveido piecas izlases, katrai apkaimei – sava, un lauka darbs vien "apēstu" aptuveni gada projekta budžetu.

Anketa: divās valodās (latviešu un krievu) ar ~50 jautājumiem (ieskaitot ¼ atvērtos⁶).

Tīmekļa anketā kā obligāti atbildāmi bija ieprogrammēti trīs jautājumi (dzimums, vecums, dzīvesvieta [apkaime]). Jautājumi tika sadalīti 13 atsevišķās tīmekļa lapās.

Vidējais anketas pildīšanas laiks minūtēs: 21 (aritmētiskais), 16 (mediāna), 12 (moda).

Anketēšanas periods: 2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 24. decembris.

Sasniegtā izlase: ~1400.⁷

Lauka darba veicēji, datu apstrāde un analīze: Jānis Daugavietis (LU LFMI), Agnese Zīle-Veisberga (LU LFMI).

Aptaujas sagatavošana

Aptaujas anketas jautājumu veidošanas sākumposms bija tradicionāls – balstoties projekta pētnieciskajos jautājumos, noteicām pamatjēdzienus un izstrādājām galvenos tematus. Paralēli lasījām teorētisko literatūru un pētījām nacionālās un starptautiskās aptaujas par līdzīgiem tematiem, lai aizņemtos, un vajadzības gadījumā – adaptētu, jautājumus no tām. Iegūto datu salīdzināšanai un iespējamai pēcaptaujas koriģēšanai var būt vajadzīgi uzticami references dati, tāpēc centāmies, lai vismaz daļa jautājumu sakristu ar citās aptaujās izmantotajiem, vai arī būtu viegli harmonizējami.

Kad anketas pirmais melnraksts bija gatavs, to devām novērtēt ekspertiem un četrus apkaimes iedzīvotāju biedrību (“Kundziņsala”, “Bolderājas grupa”⁸, “Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība”, “Vecmīlgrāvja attīstības biedrība”) aktīvistiem. Biedrību pārstāvjiem lūdzām atzīmēt tos rādītājus, kas viņus īpaši interesē, kā arī pievienot jaunus, ja ir tāda vajadzība. To pašu lūdzām Rīgas pašvaldības attīstības departamenta augsta ranga ierēdnim, kā arī dažiem ekspertiem no vides un socioloģijas zinātņu laukiem.

Pēc otrā melnraksta pētnieku grupas ietvaros bija jāizsver, kurus no sagatavotajiem jautājumiem tomēr neiekļaut anketas gala versijā. Mūsu mērķis bija censties iekļauties 20 minūšu anketas aizpildīšanas laika robežā. Šo garumu izvēlējāmies kā kritisku, balstoties metodoloģiskajā literatūrā un iepriekšējā pieredzē, ņemot vērā ne tikai to, ka garās anketas stipri paaugstina priekšlaicīgu anketas pārtraukšanas līmeni (*dropout level*), bet arī to, ka tās jau sākotnēji atgrūž potenciālos respondentus (skat. Galesic & Bosnjak, 2009; Guo u.c., 2016; Yan u.c., 2011; Matjašic u.c., 2018; Revilla & Ochoa, 2017; Vicente & Reis, 2010). Tiešsaistes anketas ievadā rakstījām: “[...] aizpildīšana aizņems aptuveni 12-18 minūtes.” Pēc aptaujas, aprēķinot vidējos pabeigto ankešu aizpildīšanas laikus, tie ir šādi (minūtēs): 21 (vidēji), 16 (mediāna), 12 (moda).

⁶ ‘Atvērts’ jautājums (angliski: *open question*) anketēšanā nozīmē to, ka jautājumam nav doti iepriekš sagatavoti atbilžu varianti, un atbilde ir jāsniedz brīvā tekstā.

⁷ Neskaitot respondentus, kas nedzīvo pētāmajās apkaimēs, tie veidoja ~10%. Analīzē izmantotas arī daļēji aizpildītas anketas.

⁸ Bolderājas un Daugavgrīvas apkaimes apvieno viena biedrība.

Izveidotā tiešsaistes anketa tika nodota testēšanai arī ārpus projekta dalībnieku loka. Arī šajā posmā aktīvi līdzdarbojās apkaimju biedrību pārstāvji. Būtiski bija ne tikai viņu saturiskie komentāri, bet arī valodas gramatisko kļūdu labojumi, īpaši krievu valodā. Rīgā vairums iedzīvotāju pieder krievu valodas kopienai, tāpēc aptaujas parasti tiek īstenotas divās valodās, latviešu un krievu.

Galū galā izveidojām četras tiešsaistes aptaujas anketas (aptaujas) – katrai apkaimē savu (ar savu unikālu URL jeb tīmekļa adresi), izņemot vienu kopīgu Bolderājai un Daugavgrīvai. Praktiski vienīgās atšķirības anketā bija atsevišķu jautājumu un atbilžu formulējumos, piemēram, tajos, kur minēts apkaimes vai tās biedrības nosaukums. Vārdu locījumi latviešu un krievu valodās mainās daudzos gadījumos, tāpēc izlēmām, ka vieglāk katrai apkaimē izveidot savu aptaujas tīmekļa vietni, nekā mēģināt programmēt vienu universālu, tādā veidā izvairoties no gramatikas un stila kļūdām.

Anketas tematiskā struktūra

‘Dzīve līdās ostai’ vispārīgākais pētnieciskais jautājums ir šis: kā dzīvi Daugavas lejtecē un kaimiņos Rīgas ostai pieredz un izjūt iedzīvotāji? Tas tika operacionalizēts vairākos konkrētākos, tādos kā: Kādas nozīmes un vērtības dažādās iedzīvotāju grupas piešķir ģeogrāfiskajai videi un savai sociālajai apkārtni? Cik svarīga viņiem ir apkaimes gaisa, ūdens un ainavas kvalitāte? Kādas sociālās pazīmes nosaka atšķirīgu attieksmi pret vides izmaiņām? Kādi ir stāstījuma repertuāri, kurus cilvēki izmanto, lai risinātu vides jautājumus? Kāda ir vides pārvaldības un sabiedrības aktīvisma vēsture un pašreizējā situācija ostas apkaimēs? u.c.

Daļu no tiem centāmies iekļaut aptaujas instrumentā. Anketas⁹ jautājumus nosacīti var dalīt šādos galvenajos tematiskajos blokos:

- Sociāli-demogrāfiskie (vecums, dzimums, izglītība, valoda ģimenē u.c.) (D)¹⁰;
- Piesaiste apkaimē un kopienas izjūta (A);
- Pārmaiņas apkaimē (B);
- Brīvā laika izmantošanas veidi; dzīvesvietas lokācija; attieksme pret ostu (C);
- Dzīvesvietas sociālās un ekoloģiskās situācijas vērtējums (E);
- Aktīvisms un līdzdalība (F).

Aptaujas A sadaļā ir iekļauti jautājumi, kas varētu atspoguļot iedzīvotāju piesaisti vietai. Piemēram, cik ilgi respondents dzīvojis apkaimē, kurā paaudzē u.tml. Papildus tiem tika uzdoti jautājumi, kas atspoguļo dažādas teorijā minētās piesaistes dimensijas.

Aptaujas B sadaļas jautājumi vērsti uz iedzīvotāju vērtējumiem par apkaimi un apkaimē notiekošajiem procesiem. Respondentiem arī jautāts par pārmaiņām, par to, kas patīk un nepatīk apkaimē.

Aptaujas C sadaļas jautājumi ir par ostu. Pirmkārt, lai noteiktu, cik tuvu respondenti dzīvo ostai. Šis jautājums tika iekļauts, lai vērtētu, kā ostas tuvums ietekmē

⁹ Aptaujas anketas pievienotas kā atsevišķas datnes.

¹⁰ Svarīgākos demogrāfiskos jautājumus likām anketas sākumā, nevis beigās, kā tradicionāli pieņemts, lai varētu veikt iespējami bagātāku daļēji aizpildīto anketu analīzi.

iedzīvotāju vides satraukumu. Otrkārt, tas ir jautājums, lai noskaidrotu, vai respondenti saredz ieguvumus no ostas darbības.

Aptaujas E sadaļas jautājumi pārņemti no dažādiem citiem pētījumiem par vides satraukumu, kā arī iekļauti dažādi oriģināljautājumi. Galvenais šīs sadaļas mērķis ir noskaidrot, kādas vides problēmas iedzīvotājus satrauc visvairāk, vai ir bijusi piesārņojuma krīzes pieredze un vai cilvēki zina, kur vērsties piesārņojuma gadījumā.

Arī aptaujas F daļā pamatā iekļauti oriģināljautājumi, lai noskaidrotu iedzīvotāju iesaisti dažādās apkaimes attīstības aktivitātēs. Papildus iekļauti arī jautājumi par iedzīvotāju pārliecību, ka viņu rīcība var ietekmēt apkaimes attīstību.

Aptaujas gaita

Tā kā mūsu tiešsaistes ankešu adreses bija pieejamas jebkuram bez ierobežojumiem, to pēc formas var dēvēt par neierobežotu pašizlases (*unrestricted self-selected*) vai pat brīvpieejas (*open-access*) aptauju. Anketas sākumā bija divi filtra jautājumi – respondenta vecums (mēs neaptaujājām jaunākus par 18 gadiem) un dzīvesvieta, jo mūs interesēja tikai šo piecu apkaimju iedzīvotāji, kā arī tie cilvēki, kuri bieži uzturas vai apmeklē šīs apkaimes. Tomēr mūsu rīcībā nav uzticamu rīku un rādītāju, lai kontrolētu šīs anonīmās aptaujas respondentu atbildes, kā arī sasniegto izlasi. Tīrot datus, var izmantot vien atsevišķus rādītājus ar paradiem (tādus kā respondenta IP adrese, anketas aizpildīšanas datums un laiks, konkrētu jautājumu aizpildes laiks), kā arī pašas atbildes, pieņemot, ka vairums atbilžu ir patiesas.

Saites uz aptauju publicējām un reklamējām pakāpeniski, sākot ar pirmo, mazākās apkaimes (Kundziņšala) aptauju. Arī aptaujas izplatīšanas nolūkiem izmantojām biedrību un vietējo aktīvistu komunikācijas kanālus, ar kuriem kontaktus visa pētnieku grupa bija uzņēmusi pašā projekta sākumposmā. Tomēr galvenais un svarīgākais kanāls bija *Facebook*. Tas ir Latvijā populārākais sociālais tīkls, ko lieto abas galvenās valodas kopienas – latviešu un krievu. Jau sākoties projektam, bijām izveidojuši projekta mājas lapu *Facebook* (<https://www.facebook.com/DziveLidzasOstai>), kurā publicējām saites uz aptaujām, pievienojot reklāmas attēlus un paskaidrojošu informāciju.

1.attēls. Vecmīlgrāvja apkaimes aptaujas reklāmas attēls Facebook ziņā.¹¹

Aptaujas reklamējām arī citos veidos. Katras apkaimes aptaujas sākumā sagatavojām preses relīzi divās valodās (latviešu un krievu), kas vienlaikus kalpoja gan kā Facebook ziņas teksts projekta lapai, gan kā teksts, kas publicējams citos interneta medijos. Citu mediju atsaucība nebija liela, un faktiski vienīgie, kas tos dažas reizes pārpublicēja, bija Rīgas pašvaldības portāli. Tai pat laikā mūsu Facebook ziņas tika aplūkotas un pārpublicētas samērā daudz.¹² Tās tika pārpublicētas arī lielākajās lielo apkaimju Facebook grupās, kurās katrā ir vairāk nekā 10 000 dalībnieku – “Daugavgrīva / Bolderāja / Усть-Двинск / Болдерая” (<https://www.facebook.com/groups/dvinskcity>) un “Vecmilgravis” (<https://www.facebook.com/groups/vecmilgravis>).

Piedalīties aptaujā apkaimju iedzīvotājus aicinājām arī savās publiskajās uzstāšanās – zinātniskos vai populārzinātniskos priekšlasījumos, intervijās valsts un privātajiem masu medijiem (radio, interneta portāliem). Aptaujas veicināšanas nolūkos uzrakstījām arī rakstu, kas tika publicēts latviešu un krievu valodā vienā no populārākajiem Latvijas interneta medijiem, kurā jau analizējām un prezentējām dažus vēl nepabeigtās aptaujas rezultātus.¹³ Aptauju reklāmas nolūkos bijām sagatavojuši arī dažus simtus papīra skrejlapu (ar aicinājumu piedalīties, ar aptaujas URL un QR kodu), kurus nesistemātiski izplatījām no rokas-rokā, kā arī atstājām dažās publiskās vietās (kafejnīcās, poliklīnikās, veikalos, Vecmīlgrāvja apkaimes svētku stendos uc.).

¹¹ Projekta oriģinālā vizuālā dizaina autore – Marika Latsone. Šī ir pētnieku veidota modifikācija.

¹² Ar aptauju tieši saistītās sešas ziņas katru aplūkoja no 1000 līdz 10 000 unikālu lietotāju.

¹³ Daugavietis, J. (2019.06.19). Ogļu putekļi un izplūdes gāzes—Kas mudina Bolderājas un Vecmīlgrāvja iedzīvotājus pārvākties. TVNET. <https://www.tvnet.lv/6709484/oglu-putekli-un-izpludes-gazes-kas-mudina-bolderajas-un-vecmilgravja-iedzivotajus-parvakties>

Daugavietis, J. (2019.06.20). Угольная пыль и выхлопные газы—Что побуждает жителей Болдераи и Вецмилгрависа переезжать. RUS TVNET. <https://rus.tvnet.lv/6711040/ugolnaya-pyl-i-vyhlopnye-gazy-что-pobuzhdaet-zhiteley-bolderai-i-vecmilgravisa-pereezhat>

2.attēls. Kundziņsalas aptaujas reklāmas skrejlapa.

Zinot, ka liela Latvijā īstenota migrācijas pētījuma gaitā ar labiem panākumiem tika izmantota viņu nevarbūtiskās izlases tiešsaistes aptaujas maksas reklāma populārākajā Latvijas interneta ziņu medijā Delfi.lv (Mieriņa, 2015), mēs izmēģinājām arī šādu praksi. Jāteic, reklāmas izdevumu un atdeves attiecības nebija apmierinošas. Samaksājot 500 eiro, mūsu aptaujas *baneris* ar saiti uz to portālā tika izlikts uz nedēļu. Uz to tika noklikšķināts 263 reizes, bet šīs nedēļas laikā ieguvām 30 līdz galam aizpildītas anketas. Tātad viena šādas aizpildītas anketas izmaksas ir 17 euro (ja pieņemam, ka Delfi.lv reklāma bija vienīgais rekrutācijas kanāls šajā laika posmā), kas jau tuvojas tai cenai, kura būtu jāmaksā par varbūtīgas izlases aptaujas klātienē intervijas vienu anketu.

Daudz veiksmīgāka bija mūsu pieredze ar divām Facebook reklāmas kampaņām, kur kopā samaksājām apmēram 50 eiro. Šīs kampaņas deva vairāk par 400 pabeigtu ankešu, un šajā gadījumā viena respondenta "cena" bija ~0,10 eiro.

Spriežot pēc respondentu aktivitātes uzplaisnījumiem, visi nozīmīgākie sakrīt ar mūsu komunikācijas un reklāmas iniciatīvām: aprīlī secīgi publicējām aptauju ziņas; maija pirmajā un trešajā nedēļā palaidām Facebook maksas kampaņas (latviešu un krievu valodās); jūnija trešajā nedēļā bija publicēti raksti populārā interneta medijā; oktobra beigās Facebook ielikām ziņu par drīzu aptaujas slēgšanu (skat. 1.grafiku "Respondentu aktivitāte pa nedēļām (% no pilnīgi aizpildītajām anketām)").

1. grafiks. Respondentu aktivitāte pa nedēļām (% no pilnīgi aizpildītajām anketām). n=1143.

Tā kā ātra datu iegūšana nebija mūsu mērķis, bet viens no aptaujas izmantošanas uzdevumiem bija maksimāli plaša pētāmo apkaimju iedzīvotāju uzrunāšana un iesaistīšana, tad jau sākotnēji aptaujas lauka darba posmu bijām plānojuši netradicionāli garu, lai atvieglotu jeb demokratizētu iedzīvotāju līdzdalību. Aptaujas gaitā vēl šo posmu pagarinājām, un kopumā tās bija ¾ gada. Sākām pavasarī (pirmās aptaujas saiti publicējām 2019.gada 1.aprīlī), bet pieeju aptaujas tīmekļa formai slēdzām pirms tā paša gada Ziemsvētkiem.

No klasiskas reprezentatīvas aptaujas metodoloģijas viedokļa raugoties, šī ir nevēlama un riskanta prakse, jo dažādos laikos iegūtie dati var izrādīties grūti salīdzināmi. Sabiedrības viedoklis var strauji mainīties, piemēram, notiekot kādam ekoloģiskam negadījumam vai pat katastrofai. Šķiet, ka mūsu lauka darba gaitā nekas tik kritisks nenotika, ne ekoloģiskajā, ne ekonomiskajā un sociālajā jomā. Tomēr oktobra pēdējā nedēļā aptaujā piedalījās neproporcionāli daudz respondentu no Mangaļsalas. Analizējot datus, tam būtu jāpievērš uzmanība.

3.attēls. Aptaujas pēdējā aicinājuma reklāmattēls Facebook (latviski).

Zinot, ka atsevišķas iedzīvotāju grupas internetā ir daudz grūtāk sasniedzamas nekā citas, piemēram, seniori, sākotnēji bijām domājuši aptauju īstenot trīs veidos: ne tikai CAWI (*computer assisted web interview*), bet arī CATI (*computer assisted telephone interview*) un PAPI (*paper-and-pencil interview*). Tiešsaistes anketas ievadā, kā arī aptaujas preses relīzēs bija minēts, ka esam gatavi iedzīvotājus intervēt arī pa telefonu, norādot mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai pieteiktu šādas intervijas. Praktiski neviens nepieteicās. Arī PAPI veikšanai neveltījām sistemātisku darbu un resursus, tāpēc šādā veidā ieguvām vien kādu duci respondentu (visbiežāk, tiekoties ar apkaimju aktīvistiem vai arī paralēli, intervējot iedzīvotājus ar daļēji strukturētās intervijas vai dzīvesstāsta metodēm).

Aptaujātie salīdzinājumā ar visiem piecu apkaimju iedzīvotājiem

Lai saprastu, kā interpretēt un uz ko attiecināt socioloģiskās aptaujas datus, jāsniedz ne tikai tās metodoloģiskais apraksts, bet arī jāapraksta paši dati. Viens no veidiem, lai saprastu, cik ticami ir aptaujā iegūtie dati, ir to salīdzināšana ar citiem datiem, tādiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem. Izmantojot oficiālo statistiku¹⁴, to darām arī mēs. No sākuma salīdzinājām aptaujātos ar visu piecu mērķgrupu (piecu apkaimju) iedzīvotājiem.

Aptaujā piedalījās un uz lielāko daļu anketas jautājumu atbildēja aptuveni 4% lielāko apkaimju iedzīvotāji (Bolderājas, Daugavgrīvas un Vecmīlgrāvja) un 12% mazāko (Kundziņsalas un Mangaļsalas). Datu analīzē izmantojām aptuveni 1400 anketas (ieskaitot daļu, kas nebija pabeigtas): Bolderāja (~350); Daugavgrīva (~250); Kundziņsala (~40); Mangaļsala (~130); Vecmīlgrāvis (~650).

Kas bija šie piecu apkaimju iedzīvotāji¹⁵, kuri atbildēja uz vairumu jautājumu, un kādi viņi ir salīdzinājumā ar oficiālās statistikas datiem? Tas attēlots 2.-5. grafikos, kur aptaujātie respondenti (sasniegtā izlase) salīdzināti ar visiem piecu apkaimju pieaugušajiem iedzīvotājiem (ģenerālo kopu) četros sociāli-demogrāfiskajos dalījumos – dzimums, vecums, tautība un izglītība.

Būtiskas atšķirības ir vecumā (sk. 2.grafiku) un izglītībā (sk. 3.grafiku), un tās ir raksturīgas interneta aptaujām Latvijā – tajās naskāk piedalās jaunāki un izglītotāki iedzīvotāji. Proporcionāli visaktīvākie ir bijuši vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem, kā arī tie iedzīvotāji, kam ir augstākā izglītība. Lielākās atšķirības apkaimju starpā ir senioru vecuma grupā; Kundziņsalas respondentu vidū viņu ir ¼, kamēr Daugavgrīvā – vien 4%.

¹⁴ Galvenā LR oficiālās statistikas apkopotāja un ražotāja ir Centrālās statistikas pārvalde (CSP).

¹⁵ Kopumā aptaujā piedalījās, vismaz 'ieejot' aptaujas saitē un atverot pirmo anketas lapu, 2251 respondents. Aptuveni 1/10 respondentu nedzīvo konkrētajā apakimē, bet bieži tajā uzturās. Viņu atbildes analizētas atsevišķi.

2.grafiks. Piecu apkaimju pieaugušo iedzīvotāju vecuma struktūra – CSP un aptaujas dati (%).
 Trīs vecuma grupu īpatsvars aprēķināts kā vidējais rādītājs no visām piecām apkaimēm.
 Bāze: CSP dati uz 2019.01.01. – visi apkaimju pilngadīgie iedzīvotāji, n=35657 (Bolderāja=10353; Daugavgrīva=6748; Kundziņsala=280; Mangaļsala=990; Vecmīlgrāvis=17286); Aptaujas dati – n=1413 (Bolderāja=353; Daugavgrīva=248; Kundziņsala=33; Mangaļsala=134; Vecmīlgrāvis=645).

3.grafiks. Piecu apkaimju pieaugušo iedzīvotāju izglītības struktūra – CSP un aptaujas dati (%).
 Izglītības grupu īpatsvars aprēķināts kā vidējais rādītājs no visām piecām apkaimēm.
 Bāze: CSP dati uz 2019.01.01. – visi apkaimju pilngadīgie iedzīvotāji, n=35657 (Bolderāja=10353; Daugavgrīva=6748; Kundziņsala=280; Mangaļsala=990; Vecmīlgrāvis=17286); Aptaujas dati – n=1416 (Bolderāja=353; Daugavgrīva=250; Kundziņsala=33; Mangaļsala=134; Vecmīlgrāvis=646).

Atšķirības, lai arī mazākas, ir vīriešu un sieviešu līdzdalībā aptaujā. Sievietes ir bijušas aktīvākas, un tas raksturīgs ne tikai interneta aptaujām vispār, bet arī specifiski tādām aptaujām, kuru tēmas ir vide un ekoloģija. Nereti šādos pētījumos tiek secināts, ka sievietēm vide rūp vairāk nekā vīriešiem (Dunlap, 2018; McCright & Sundström, 2013), tāpēc var pieņemt, ka sievietes biežāk gatavas piedalīties šādas tematiskas 'atvērtajās' aptaujās.

4.grafiks. Sieviešu īpatsvars piecu apkaimju pieaugušo iedzīvotāju vidū – CSP un aptaujas dati (%).

Bāze: CSP dati uz 2019.01.01. – visi apkaimju pilngadīgie iedzīvotāji, n=35657 (Bolderāja=10353; Daugavgrīva=6748; Kundziņsala=280; Mangaļsala=990; Vecmīlgrāvis=17286); Aptaujas dati – n=1416 (Bolderāja=353; Daugavgrīva=250; Kundziņsala=33; Mangaļsala=134; Vecmīlgrāvis=646).

Par atšķirībām ne mazāk svarīgas ir līdzības starp aptaujājajiem un visiem apkaimju iedzīvotājiem. Atšķirībā no daudzām citām interneta aptaujām Latvijā, kurām neizdodas vienlīdz labi uzrunāt abu galveno valodas kopienu pārstāvjus (latviešu un krievu), mums tas ir izdevies. 5. grafikā redzams, ka nav lielu atšķirību starp latviešu īpatsvaru šajās apkaimēs un mūsu aptaujāto vidū. Savstarpēji salīdzinot piecu apkaimju sasniegtās izlases, tās strukturāli ir ļoti līdzīgas, un tas ir būtisks arguments par labu tam, ka piecu apkaimju aptaujas datu svastarpējais salīdzinājums ir jēdzīgs un tā rezultāti – ticami.

5.grafiks. Latviešu īpatsvars piecu apkaimju pieaugušo iedzīvotāju vidū – CSP un aptaujas dati (%).¹⁶
 Bāze: CSP dati uz 2019.01.01. – visi apkaimju pilngadīgie iedzīvotāji, n=35657 (Bolderāja=10353; Daugavgrīva=6748; Kundziņsala=280; Mangaļsala=990; Vecmīlgrāvis=17286); Aptaujas dati – n=1416 (Bolderāja=353; Daugavgrīva=250; Kundziņsala=33; Mangaļsala=134; Vecmīlgrāvis=646).

Grūtāk ir konstatēt sociāli psiholoģiskās atšķirības vai līdzības starp aptaujātajiem un visiem apkaimju iedzīvotājiem. To var izdarīt, tikai salīdzinot dažādu aptauju datus, kurās uzdoti vienādi vai ļoti līdzīgi jautājumi. Var pieņemt, ka katram interneta lietotājam pieejamās aptaujās, aktīvāk piedalās cilvēki ar tādām attieksmēm un vajadzībām, kas rezonē ar aptaujā skartajiem tematiem. Iespējams, viņi ir neapmierinātāki vai apzinīgāki par citiem. Šīs un citas aptaujāto īpašības un īpašās attieksmes var radīt nobīdes rezultātos.

‘Dzīve līdzās ostai’ aptaujas gadījumā pieņemam, un to apliecina arī datu analīze, ka tajā visdrīzāk neproporcionāli daudz pārstāvēti iedzīvotāji, kuriem rūp sava apkaime, kas ir norūpējušies arī par vides un ekoloģiskajiem jautājumiem. Tā būtu galvenā atruna, interpretējot aptaujas rezultātus. Ir zināms, ka tikai aktīvi iedzīvotāji ar savu viedokļu paušanu un rīcību var ietekmēt un veicināt pārmaiņas. Tāpēc tas, ka mūsu respondenti drīzāk ir aktīvāko iedzīvotāju kopums, un te daudz mazākā mērā ir pārstāvēts pasīvo un vienaldzīgo viedoklis, nav uzskatāms par aptaujas trūkumu.

Lai respondentu sniegtās atbildes, ar noteiktām atrunām, varētu attiecināt uz lielāku konkrētās apkaimes pieaugušo iedzīvotāju loku, esam koriģējuši ‘Dzīve līdzās ostai’ aptaujas datus, izmantojot svarošanas metodi.¹⁷ Datu analīzē aptaujas datus

¹⁶ Te izmantoti atšķirīgi rādītāji – CSP dati ņemti no LR iedzīvotāju reģistra ailes ‘Tautība’, kamēr mūsu aptaujā tas bija jautājums par galveno valodu, kas tiek lietota ģimenē. Pēdējā Tautas skaitīšanā (2011.g.) iedzīvotāji biežāk norādīja tautību ‘latvietis’, nekā to, ka runā latviski savā ģimenē. Rīgā vidēji šī starpība bija 3% (sk. CSP tabulas – ‘TSG11-R04. Iedzīvotāji pa Rīgas apkaimēm pēc mājās pārsvarā lietotās valodas 2011.gada 1.martā’ un ‘RIG040. Iedzīvotāju skaits pēc tautības reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos, apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (%)’).

¹⁷ Svarotas tika anketas, ko aizpildījuši respondenti līdz 64 gadu vecumam, jo vecāki iedzīvotāji aptaujā piedalījās proporcionāli daudz mazāk nekā jaunāki, un to ‘piesvēršana’ nebija matemātiski pamatota. Ņemot vērā pieejamo statistiku un ievāktos datus, tie tika svaroti pēc šādiem parametriem: apkaime, dzimums, izglītība, vecums (18-34, 35-49, 50-64). Svorošana tika veikta, izmantojot datorprogrammas SPSS un Microsoft Excel ar datu svēršanas metodi RIM (Random Iterative Method). Svorojot visas

izmantojam divos veidos: kā svarotus un nesvarotus datus (tas norādīts pie katra konkrētā grafika vai tabulas). Svaroti dati pamatā izmantoti gadījumos, kad nepieciešma vispārīga visu piecu aptaujāto apkaimju datu analīze, kamēr nesvaroti dati pamatā izmantoti dažādu saistību un sakarību pārbaudei.

Kopsavilkums

Aptauja tika veikta starpdisciplināra projekta ietvaros, kurā pētnieki pārstāv socioloģiju, naratīvu un dzīvēstāstu studijas, vēsturi, antropoloģiju un vides zinātni. Kopīga anketas veidošana ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc anketā tika iekļauti salīdzinoši daudz atvērto jautājumu. Atvērtajos jautājumos, kas paredzēja īsas vai pat teikumus neizvērstas atbildes (piemēram, "Lūdzu, īsumā uzrakstiet, kas Jūs mudina palikt [apkaimē]?" vai "Kas Jums patīk [apkaimē]?", tika sasniegta laba atbildētība. Daudz zemāka atbildētība bija jautājumos, kuros cerējām iegūt vairāku teikumu stāstus (piemēram, "Varbūt Jums ir kāds stāsts par [apkaimi]?" vai "Jūsaprāt, kuri ir svarīgākie notikumi [apkaimes] vēsturē (senā vai nesēnā pagātnē, nozīmīgi daudziem vai tikai Jums)?"). Šī aptauja parādīja, ka šādus, drīzāk kvalitatīvajai pieejai tipiskus jautājumus, nav vērts iekļaut interneta aptaujas anketā, īpaši, ja tā ir salīdzinoši gara.

Metodoloģisku (projekta dizainā socioloģiskā aptauja nebija plānota kā svarīgākais datu ieguves instruments) un ekonomisku (reprezentatīva piecu apkaimju aptauja nebūtu iespējama projekta budžeta ietvaros) apsvērumu dēļ vēlamās varbūtīgās izlases aptaujas vietā izvēlējamies tiešsaistes nevarbūtīgo izlasi. Pēc aptaujas datu korigēšanai izmēģinājām svorošanas metodi. Svaroto datu analīze būtiski neatšķīrās no nesvaroto datu analīzes, bez tam svorošana nevarbūtīgas izlases aptaujas datus var padarīt ticamākus, bet ne reprezentatīvus, tāpēc svarus datu analīzē izmantojām vien atsevišķos gadījumos.

Lai saprastu, cik lielā mērā aptaujas dati attiecināmi uz visiem pētāmo apkaimju iedzīvotājiem, tos salīdzinājām ar reprezentatīvām rīdzinieku aptaujām, salīdzinot atsevišķus rādītājus. Hipotēze par to, ka Rīgas ostas apkaimju iedzīvotāji savas dzīves vides kvalitātes vērtējumos ir kritiskāki nekā pārējie rīdzinieki, apstiprinājās. Ja salīdzina 'Dzīve līdās ostai' aptauju ar reprezentatīvām rīdzinieku aptaujām, tad pirmās respondenti ir aptuveni par 30 procentpunktiem kritiskāki pret atsevišķiem vides piesārņojuma veidiem, kas liek secināt, ka tajā neproporcionāli daudz piedalījušies tādi iedzīvotāji, kas ir norūpējušies par vides kvalitāti. Tas arī ir galvenais apstāklis, kas jāņem vērā, interpretējot aptaujas datus.

Projektā centāmies izmantot arī rīcībepētījuma (*action research*) pieeju, kuras galvenā pazīme ir pētāmās kopienas pārstāvju iesaiste pētījuma procesā. Tāpēc šī interneta aptauja faktiski pildīja arī zinātnes komunikācijas funkciju, un ar tās palīdzību centāmies uzrunāt pēc iespējas vairāk apkaimju iedzīvotāju. Par veiksmīgu var uzskatīt projekta komunikāciju *Facebook*, ieskaitot aptaujas maksas un bezmaksas

svorošanai derīgās 1075 anketas, maksimālais iegūtais svaru koeficients bija 6.2, kas tika uzskatīts par pārāk augstu. Lai iegūtu labākus svaru koeficientus, tika samazināts anketu skaits, izdzēšot tos respondentus, kuri pēc svorošanas parametriem ir savākti stipri vairāk nekā tie ir proporcionāli pārstāvēti ģenerālajā kopā. Taču, ņemot vērā, ka ļoti svarīgi bija atstāt maksimālu anketu daudzumu no mazajām apkaimēm – Kundziņsalas un Magaļsalas, tad anketas no šīm apkaimēm šajā procesā netika izdzēstas. Rezultātā tika atstāta 761 anketa, kas maksimālo svorošanas koeficientu jāva samazināt līdz 4.02.

reklamēšanu, tāpat arī sadarbību ar apkaimju iedzīvotāju biedrībām, formālajiem un neformālajiem kopienu līderiem un aktīvistiem.

Projekta monogrāfijā¹⁸, kā arī konferenču referātos un publicētajos rakstos, analizēta vien neliela daļa aptaujā iegūto datu. Anonimizēts aptaujas datu fails, metadati un metodoloģija ir publicēti brīvpieejā (neanonimizēts – slēgtā), tāpēc aicinām tos turpināt analizēt.

Bibliogrāfija

- Dunlap, R. E. (2018). A brief history of sociological research on environmental concern. No A. Telešienė & M. Gross (Red.), *Green European: Environmental Behaviour and Attitudes in Europe in a Historical and Cross-cultural Comparative Perspective*. Taylor and Francis, New York (lpp. xix–xxvi).
- Galesic, M., & Bosnjak, M. (2009). Effects of questionnaire length on participation and indicators of response quality in a web survey. *Public opinion quarterly*, 73(2), 349–360.
- Guo, Y., Kopec, J. A., Cibere, J., Li, L. C., & Goldsmith, C. H. (2016). Population survey features and response rates: A randomized experiment. *American journal of public health*, 106(8), 1422–1426.
- Yan, T., Conrad, F. G., Tourangeau, R., & Couper, M. P. (2011). Should I stay or should I go: The effects of progress feedback, promised task duration, and length of questionnaire on completing web surveys. *International Journal of Public Opinion Research*, 23(2), 131–147.
- Matjašic, M., Vehovar, V., & Manfreda, K. (2018). Web survey paradata on response time outliers: A systematic literature review. *Metodološki zvezki*, 15(1), 23–41.
- McCright, A. M., & Sundström, A. (2013). Examining Gender Differences in Environmental Concern in the Swedish General Public, 1990-2011. *International Journal of Sociology*, 43(4), 63–86. <https://doi.org/10.2753/IJS0020-7659430402>
- Mierīņa, I. (Red.). (2015). *Latvijas emigrantu kopienas: Cerību diaspora*. LU Filozofijas un socioloģijas institūts. https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/2016/FSL_Ceribu_diaspora_pub.pdf
- Revilla, M., & Ochoa, C. (2017). Ideal and maximum length for a web survey. *International Journal of Market Research*, 59(5), 557–565.
- Schmitz, C. (2018). *Limesurvey GmbH*. (3.1.1) [Computer software]. LimeSurvey GmbH. <http://www.limesurvey.org>
- Vicente, P., & Reis, E. (2010). Using questionnaire design to fight nonresponse bias in web surveys. *Social science computer review*, 28(2), 251–267.

¹⁸ Bula, Dace (zin.red.) (2022). *Dzīve līdzās ostai*. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.